

Адміністративне право

УДК 342.9 (477)

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15254151>

Актуальні проблеми правового регулювання митних режимів в Україні

Жеребець Вадим Анатолійович

аспірант, кафедра права, Приватний вищий навчальний заклад

«Європейський Університет», м. Київ, Україна,

<https://orcid.org/0009-0006-2222-0495>

Прийнято: 10.04.2025 | Опубліковано: 21.04.2025

***Анотація.** Виняткову увагу в аспекті сучасних євроінтеграційних процесів приділяється ефективному реформуванню з паралельним удосконаленням вітчизняного митного законодавства та системи митних органів. Ефективність нормативно-правового регулювання митних відносин на практиці має вирішальний вплив на подальше забезпечення позитивного показника результативності в розвитку торгівлі міжнародного спрямування, часткове наповнення бюджету за рахунок митних платежів та спрощення порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, що в підсумковому значенні мають привести до накопичувального показника національного ВВП з подальшим забезпеченням позитивного торговельного сальдо. Актуального значення набуває сьогоденний процес вдосконалення нормативно-правового регулювання митних режимів, що включає в себе врегульований законодавством перелік взаємопов'язаних галузевих норм, які забезпечують митний регламент щодо тих товарів, що, відповідно до заявленої мети, здійснюють перетинання митниці, паралельно окресливши їх правовий статус, специфіку*

оподаткування, беручі до уваги індивідуальні особливості із подальшого поетапного застосування після здійснення чергового митного оформлення.

Отже, актуальність теми дослідження сформована проблематикою функціонування митних режимів в Україні, що є не достатньо задовільним через низку негативних прогалин та колізій у вітчизняному законодавстві, а також у необхідності поетапного завершення процесу приведення його у відповідність до Європейського права та нормативно-правових міжнародних стандартів у галузі кримінально-процесуального та адміністративного права.

Метою дослідження є вивчення актуальних питань з подальшим формуванням напрямків їх удосконалення щодо правового регулювання митних режимів за Митним кодексом України.

Матеріалами дослідження є:

– нормативно-правові акти: Митне законодавство, Регламент Європейського парламенту і Ради (ЄС), Закони України: «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про Митний тариф України», «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи»; та інші законодавчі акти; постанови Касаційних судів у складі Верховного Суду та постанови Великої Палати Верховного Суду; Укази Президента України та Постанови Кабінету Міністрів України; накази міністерств та безпосередньо Державної митної служби України [12; 14; 16-18].

– праці вітчизняних та зарубіжних теоретиків та практиків, що були розглянуті в контексті забезпечення перспективних напрямів удосконалення вітчизняного законодавства та юридичної практики у сфері правового регулювання митних режимів.

Застосування **методів** обумовлюється, перш за все, комплексним системним підходом, що в подальшому формує можливість вивчати актуальну проблематику в єдиній нормативно-правовій площині. З метою досягнення сформованих завдань дослідження зосереджено увагу на

діалектичному підході наукового пізнання із подальшим застосуванням комплексної методології конкурентних загальнонаукових напрямків, що віднайшли виняткове застосування в юридичній галузі.

Так, метод юридичної догматики як різновид аксіоматичного методу та методу юридичної статистики, а також універсальний метод юридичного моделювання були використані з метою формулювання пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства та юридичної практики у сфері адміністративно-правового регулювання митних режимів. Формально-логічний метод був використаний з метою визначення дефініцій: «митний режим», «антикорупційна стратегія», сутності та класифікації митних режимів за різними критеріями; метод юридичного аналізу – досліджуючи основоположні принципи реалізації інституту митних режимів; за допомогою порівняльно-правового методу було досліджено норми європейського законодавства.

Беручи до уваги міжгалузевий характер інституту митних режимів, варто зробити акцент на специфіці методології окремих юридичних наук, а саме: адміністративного, фінансового, цивільного, господарського, кримінально-процесуального та міжнародно-приватного права. Окрему увагу варто зосередити на запровадженні переліку методів соціолого-правових досліджень та юридичної статистики, що в подальшому дозволяють сформулювати реальний стан адміністративно-правових відносин у галузі митної справи, нагальну проблематику в процесі функціонування митних режимів, спрогнозувати чіткий механізм поетапного реформування митного законодавства на базі досліджених недоліків нормативно-правового регулювання з подальшим узгодженням норм вітчизняного законодавства із правом Європейського Союзу.

Результати. За результатами здійсненого дослідження сформовано низку напрямів з удосконалення правового регулювання митних режимів в Україні.

Висновки. Одним із перспективних напрямів удосконалення правового регулювання митних режимів в Україні є концентрація всіх правових норм, якими врегульовано порядок переміщення товарів через митний кордон України та порядок їх використання після належного митного оформлення, виключно в межах Митного кодексу України, з урахуванням останньої практики Верховного Суду, чим буде забезпечено дотримання принципу правової визначеності й однозначне розуміння норм митного права суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.

Ключові слова: нормативно-правові засади, механізм правового регулювання митних режимів, митний регламент, адміністративно-правове забезпечення, митні відносини, митна справа, переміщення.

Current problems of legal regulation of customs regimes in Ukraine

Zherebets Vadym

Postgraduate, Department of Law,
Private Higher Educational Institution "European University", Kyiv, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0006-2222-0495>

Abstract. *In the aspect of modern European integration processes, special attention is paid to effective reformation with parallel improvement of domestic customs legislation and the system of customs authorities. The effectiveness of regulatory and legal regulation of customs relations in practice has a decisive impact on ensuring the effectiveness of the development of international trade, partial filling of the budget at the expense of customs payments and simplification of the procedure for moving goods and vehicles across the customs border of Ukraine, which in the final meaning should lead to a cumulative indicator of national GDP with further ensuring a positive trade balance. The further process of improving regulatory and legal regulation of customs regimes, which includes a list of interrelated industry norms regulated by law that provide customs*

regulations for those goods that, in accordance with the stated purpose, cross customs, in parallel outlining their legal status, specifics of taxation, taking into account individual features for further phased application after the next customs clearance.

Therefore, the relevance of the research topic is formed by the problems of the functioning of customs regimes in Ukraine, which is not sufficiently satisfactory due to a number of negative gaps and conflicts in domestic legislation, as well as the need to gradually complete the process of bringing it into line with European law and international regulatory standards in the field of criminal procedural and administrative law.

***The purpose** the study is to study current issues with the subsequent formation of directions for their improvement regarding the legal regulation of customs regimes under the Customs Code of Ukraine.*

The research materials include:

– regulatory and legal acts: Customs legislation, the Regulation of the European Parliament and the Council (EU), the Laws of Ukraine: "On Foreign Economic Activity", "On the Customs Tariff of Ukraine", "On the Common Transit Regime and the Introduction of the National Electronic Transit System"; and other legislative acts; resolutions of the Courts of Cassation within the Supreme Court and resolutions of the Grand Chamber of the Supreme Court; Decrees of the President of Ukraine and Resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine; orders of ministries and directly of the State Customs Service of Ukraine [12; 14; 16-18].

– works of domestic and foreign theorists and practitioners, which were considered in the context of ensuring promising areas of improvement of domestic legislation and legal practice in the field of legal regulation of customs regimes.

***The application of methods** is conditioned, first of all, by a comprehensive systemic approach, which in the future forms the opportunity to study the current issues in a single regulatory and legal plane. With the further aim of achieving the formed research tasks, attention is focused on the dialectical approach of scientific*

knowledge with the further application of the complex methodology of competitive general scientific modern directions, which have found exclusive application in the legal direction.

The method of legal dogmatics as a type of axiomatic method and the method of legal statistics, as well as the universal method of legal modeling were used to formulate proposals for improving the current legislation and legal practice in the field of administrative and legal regulation of customs regimes. The formal-logical method was used to determine the definitions: "customs regime", "anti-corruption strategy", the essence and classification of customs regimes according to various criteria; the method of legal analysis - exploring the fundamental principles of implementing the institution of customs regimes; using the comparative legal method, the norms of European legislation were studied.

Taking into account the interdisciplinary nature of the institute of customs regimes, it is worth emphasizing the specifics of the methodology of individual legal sciences, namely: administrative, financial, civil, economic, criminal procedure and international private law. Special attention should be paid to the introduction of a list of methods of sociological and legal research and legal statistics, which will further allow to form the real state of administrative and legal relations in the field of customs, urgent problems in the process of functioning of customs regimes, to predict a clear mechanism for the phased reform of customs legislation on the basis of the researched shortcomings of regulatory and legal regulation with the subsequent harmonization of the norms of domestic legislation with the law of the European Union.

Conclusions. *One of the promising areas for improving the legal regulation of customs regimes in Ukraine is the concentration of all legal norms that regulate the procedure for moving goods across the customs border of Ukraine and the procedure for their use after proper customs clearance, exclusively within the framework of the Customs Code of Ukraine, taking into account the latest practice of the Supreme Court, which will ensure compliance with the principle of legal certainty and an unambiguous understanding of the norms of customs law by*

subjects of foreign economic activity.

Keywords: *regulatory and legal principles, mechanism of legal regulation of customs regimes, customs regulations, administrative and legal support, customs relations, customs affairs, movement.*

Постановка проблеми. З подальшою метою ефективного нормативно-правового регулювання митних режимів Митним кодексом України передбачено запровадження на практиці чотирнадцяти відповідних митних режимів, а саме: імпорт (випуск для вільного обігу); реімпорт; експорт (остаточне вивезення); реекспорт; транзит; тимчасове ввезення; тимчасове вивезення; митний склад; вільна митна зона; безмитна торгівля; переробка на митній території; переробка за межами митної території; знищення або руйнування; відмова на користь держави [7].

Спираючись на вищевикладене, Митним кодексом України врегульовано регламент функціонування чотирнадцяти митних режимів, з яких акцент поставлений на трьох основних режимах (імпорт, експорт та транзит), за якими у підсумку виводиться сукупність основоположних показників результативності зовнішньої політики з подальшим формуванням вітчизняного торговельного балансу [14].

Варто наголосити, що з метою позитивного розвитку економічних складників будь-якої держави світу пріоритетний переважний «експортний показник товарів» вказує на розумний баланс із результативного розвитку вітчизняного виробництва та в подальшому націлений на забезпечення поетапного надходження до державної казни певного об'єму іноземної валюти, що, у на наступному етапі, вплине на забезпечення комплексної стабільності національної валюти, а також в подальшому сформує «зелене світло» для стимулювання залучення нових іноземних капіталів.

Із негативного: беручі до уваги реалії сьогодення, пов'язані із повномасштабним вторгненням на територію України, мусимо констатувати: в Україні ось вже протягом останніх трьох-чотирьох років на регулярній

основі фіксується негативне сальдо торговельного балансу, у зв'язку із чим спостерігається перевага імпорту над експортом відповідно, що, у свою чергу, зумовлює реальну необхідність в удосконаленні та пристосуванні до норм Європейського законодавства з адміністративно-правового забезпечення з подальшим стимулюванням митного режиму експорту та транзиту з відповідною актуалізацією експортних показників товарів із високою доданою вартістю.

Проаналізований вітчизняний досвід вказує на необхідність високопродуктивного функціонування основних митних режимів з метою розвитку національної економіки з паралельною активізацією балансу внутрішнього та зовнішнього ринку, що в подальшому вплине на кількісний показник із збільшення надходжень до державної казни відповідно, а також на необхідності актуалізації уваги органів публічної влади на адміністративно-правовому забезпеченні роботи митної служби, плідній співпраці із запобігання негативним проявам корупційних схем у відповідному процесі функціонування митних режимів. Додаткова увага, враховуючи особливості правового регулювання митних відносин, органами публічного управління має бути зосереджена на розвитку механізму адміністративно-правового захисту вітчизняного виробника в процесі функціонування митних режимів, а саме: спрямувати вектор підтримки на покрокове стимулювання експорту вітчизняної продукції, беручи до уваги воєнні умови сьогодення, з метою подальшого активного застосування комплексу заходів із тарифного і нетарифного регулювання імпорту товарів, що в задовільній кількості виробляються вітчизняними підприємствами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику реалізації інституту адміністративно-правового регулювання митних відносин в Україні розкривали у своїх роботах наступні вчені-правники: О. Адабаш [1], А. Артеменко [2], А. Бабенко [3], І. Базилюк [4], К. Бережна [5], А. Бидик [6], С. Галько [7], О. Годованець [8], С. Денисенко [9], Г. Комарницька [13], Н. Осадча [15], О. Чуприна, А. Школик.

Дослідженню актуальних проблем з правового регулювання митних режимів присвятили свої праці вчені-адміністративісти: О. Гребельник, К. Гутченко, С. Данілеян, В. Драганов, В. Карпов, С. Ківалов, О. Козирін, О. Костян, В. Науменко, Н. Осадча, П. Пашко, К. Сандровський.

Зокрема, виникає необхідність зупинитися на дослідженні О. Дрозда «Митний режим транзиту: адаптація до Європейського митного регулювання» [11], а також виокремити певні аспекти в дослідженні Денисової А. «Механізм і засоби правового впливу (теоретико-правове дослідження)» [10], в яких авторами розглянуто специфіку регулювання митних режимів за Митним кодексом України та подальше їх приведення у відповідність до європейських норм.

Дослідивши теоретико-правову базу, присвячену проблематики правового регулювання митних режимів за Митним кодексом України та подальші об'єктивні перспективи його вдосконалення, пошуки в цьому напрямі не можна вважати вичерпаними, що актуалізує проведення даного дослідження.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених проблематиці теоретико-методологічних засад та адміністративно-правового забезпечення функціонування з подальшим удосконаленням митних режимів, існують актуальні аспекти у сучасних військових умовах, для розв'язання яких потрібна активізація доктринальних досліджень механізму адміністративно-правового забезпечення функціонування митних режимів. Відповідно до проведеного огляду літератури, можна виокремити кілька не розглянутих частин загальної проблеми.

По-перше, переважна більшість наукових досліджень зосереджена на правовому полі з регламентації митної справи в цілому, а не призначенні чи внутрішній системі адміністративно-правового забезпечення функціонування митних режимів.

По-друге, в науці адміністративного права відсутнє ідеологічне аргументування необхідності належного адміністративно-правового забезпечення запровадження митних режимів в якості повноцінного міжгалузевого інституту митного права.

По-третє, станом на сьогодні маємо достатню кількість дискусійних напрямів у трактуванні функціонального змісту митних режимів та їх різновидів, основоположних засад, якими вони керуються в процесі безпосередньої реалізації на практиці, з подальшою компетенцією публічних органів влади в особі Державної митної служби України та механізму адміністративно-правового забезпечення належного функціонування окремих митних режимів.

По-четверте, перелік актуальних на даний час проблемних питань з пристосування вітчизняного законодавства до європейських стандартів у галузі адміністративно-правового забезпечення митних режимів.

По-п'яте, із запровадженням норм оновленого Митного кодексу в практичні реалії сьогодні зміни торкнулись класифікації та змістовного наповнення митних режимів, що актуалізує собою терміновість у ретельному теоретичному відпрацюванні проблемних напрямків адміністративно-правового характеру їх функціонування відповідно до регламентованих міжнародних принципів, норм та принципів європейського права.

Отже, потенційний внесок відповідного дослідження полягає в тому, щоб детальніше дослідити вищевикладені аспекти, акцентуючи увагу на розробленні рекомендацій для покращення механізму адміністративно-правового забезпечення належного функціонування митних режимів.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою дослідження є вивчення актуальних питань з подальшим формуванням напрямків їх удосконалення щодо реалізації механізму адміністративно-правового забезпечення належного функціонування митних режимів.

Завдання дослідження:

- дослідити дефінітивне поняття та сутність митних режимів в якості сукупного міжгалузевого утворення;
- виділити методологічні основи дослідження механізму адміністративно-правового забезпечення митних режимів в сучасній доктрині адміністративного права;
- ознайомитися із особливостями європейського досвіду адміністративно-правового регулювання митних режимів з подальшою перспективою його впровадження у вітчизняну законотворчу практику;
- виокремити актуальні проблеми механізму адміністративно-правового забезпечення митних режимів в Україні;
- сформулювати перелік ефективних напрямків з удосконалення вітчизняного законодавства та адміністративно-правової практики у галузі нормативно-правового забезпечення митних режимів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Переважним важелем в системі адаптації вітчизняного законодавства до вимог Європейського Союзу виступає систематичне впровадження інноваційних змін у митній практиці. До переліку ефективних показників вищезгаданого процесу адаптації віднесемо: суттєве спрощення товарно-експортних операцій та сприяння торгівлі відповідно; запровадження у практику інноваційних технологій митного контролю, оновлених у бік спрощення процедур відпуску товарів та контролю після застосування кінцевої процедури розмитнення; модернізування документообігу для установ із достатнім ступенем довіри; спрощення процедури товаропотоку між Україною та Європейським Союзом; повноцінне приєднання України до Конвенції про єдиний режим транзиту тощо.

Особливе значення на теперішній час має внесення змін до чинного Митного кодексу України на виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (зокрема, на

виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною та ЄС) [14].

Основоположним негативним явищем, пов'язаним із реалізацією механізму адміністративно-правового забезпечення функціонування митних режимів в Україні називаємо високий рівень корупції в системі Державної митної служби України, на що вказують окремі результати останніх соціолого-правових досліджень.

Зазначається, що у відповідності до Зasad державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2020-2024 роки, першою проблемою реалізації антикорупційної стратегії у сфері податків та митниці є недостатня прозорість та ефективність роботи митних органів, надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників митниці [18]. До очікуваних стратегічних результатів реалізації Антикорупційної стратегії віднесено [17]: мінімізацію необґрунтованого впливу суб'єктивних чинників під час митного оформлення завдяки автоматизації та цифровізації; налагодження ефективної співпраці з громадськістю та бізнес-асоціаціями під час розробки та вжиття заходів із запобігання корупції у митних органах; регулярний моніторинг роботи митних органів шляхом проведення періодичних опитувань підприємців та працівників митних органів.

Наступним неприємним фактором, що формує показники застосованих заходів в межах Антикорупційної стратегії називаємо неоднорідність підходів під час класифікації номенклатури товарів, що перетинають державний кордон, а також подальше визначенні їх митної вартості та призначення додаткових перевірок відповідно. До очікуваних стратегічних результатів віднесено [12]: створення та функціонування відкритої знеособленої онлайн-база даних усіх попередніх рішень митних органів про класифікацію товарів та визначення їх митної вартості на офіційному веб-сайті митного органу; запровадження режиму спільного транзиту з країнами Європейського Союзу; запровадження спільного митного контролю із

пріоритетними країнами; використання ризик-орієнтованого підходу для визначення необхідності перевірок на всіх етапах митного контролю.

Наступною проблемою у галузі податкового законодавства і митних режимів в Антикорупційній стратегії виділяємо недоопрацьований регламент процедур з адміністративно-правового оскарження дій службових осіб митних органів. До очікуваних перспективних результатів реформованого регламенту віднесено: запровадження дієвої на практиці і одночасно прозорої системи розгляду скарг на дії службових осіб митних органів, а також паралельного моніторингу результатів розгляду відповідних скарг; подальшої роботи над розробкою напрямків з удосконалення механізму притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників митниці.

Четвертим гальмівним явищем в Антикорупційній стратегії виокремлюємо невмотивоване втручання правоохоронних органів під час роботи службових органів митних служб з наступним зловживанням в процесі здійснення передачі орієнтувань про довершення переогляду товарів. Очікуваний перелік стратегічних результатів спрямований на мінімізацію кількості випадків втручання поза межами кримінально-процесуального провадження спеціалістами правоохоронних органів у роботу митників та для їх подальшого ефективного перебування в зонах митного контролю.

Аналіз європейського досвіду регулювання механізму митного декларування з подальшою процедурою митного контролю специфічної групи товарів і транспортних засобів свідчить про те, що якість митних послуг являється вищою там, де на широкому рівні запроваджується на практиці комплекс передових автоматизованих технологій. Поетапний перехід до технологічної системи електронного декларування відбувається в усіх розвинутих країнах світу із підвищеною швидкістю та відповідною якістю. Ключовим показником у вищенаведеному досвіді виступає політика захисту вітчизняного виробника із покроковим стимулюванням показників національної промисловості через запровадження на практиці механізму тарифікованого та нетарифікованого регулювання під час функціонування

митних режимів. Великим плюсом для вітчизняної економіки з подальшою метою ефективного вирівнювання торгово-економічного балансу є показник збільшення експортних операцій. Отже адміністративно-правовий механізм регулювання митної системи, в першу чергу, націлений на відпрацювання доступної спрощеної процедури з привабливими регламентаційними заходами для суб'єктів зовнішньоекономічної торгівлі.

Не маловажним виступає ефективне переоснащення та модернізація митниці, що в майбутньому забезпечуватиме генерацію нових робочих місць та відповідно збільшення надходжень до національної казни.

Отже, спираючись на вищевикладене, до основних перспектив із реформування митних режимів в контексті євроінтеграційних процесів віднесемо:

- поетапне завершення адаптаційних процесів вітчизняного законодавства у сфері адміністративно-правового забезпечення митних відносин до Європейського права;
- внесення змін до Митного кодексу України в частині регламенту, принципів та особливостей у формуванні митної вартості товарів;
- автоматизування безперебійних процесів митного оформлення та контролю, що надасть змогу частково мінімізувати роль суб'єктів адміністрування під час функціонування митних режимів на практиці;
- всебічне розташування діджиталізованого обладнання з метою здійснення сукупної перевірки товарів, з подальшим скануванням відповідної супровідної плануючої документації та проведенням неупередженої перевірки відповідності кількісних та якісних показників товарів, що були заявлені у декларації зазначеним характеристикам;
- запровадження технологій нейромереж, що дозволить сформувати позицію непідкупного та неупередженого митника, що, користуючись належним програмним забезпеченням матиме змогу визначити на об'єктивному рівні митну вартість товаропотоку з подальшим продуктивним

аналізом всіх інформаційних ресурсів та зіставлятиме їх якість із відповідністю характеристик, пред'явлених у документах;

– відеофіксацію всіх процесів поміщення товарів у відповідний митний режим шляхом їх декларування та виконання митних формальностей, що забезпечить прозорість здійснення митного оформлення та контролю, а також гарантуватиме наявність належної доказової бази у разі оскарження дій або бездіяльності суб'єктів владних повноважень в порядку адміністративного судочинства [7];

– розвиток сервісного порталу з подальшими можливостями на вихід до офіційного веб-порталу Державної митної служби України (розроблення меню інтерфейсу з індивідуальною можливістю заповнення декларації в онлайн форматі);

– спрощення митного алгоритму оформлення перетину кордону України на максимальному рівні з подальшою дієвою метою стимулювання процедури експорту продукції національних виробників із покроковим використанням розгалуженої системи адміністративно-правових заходів тарифного і нетарифного забезпечення в межах митного режиму імпорту з перспективною метою захисту вітчизняного виробника.

Висновки. У статті зроблено спробу розкрити сукупність наявних в новітній юридичній науці поглядів вчених-правників на зміст сутності механізму адміністративно-правового забезпечення митних режимів, що є визначальним доктринальним положенням, в якому розкривається поняття та класифікація адміністративно-правових режимів, а також відповідних органів, що наділені компетенцією у сфері реалізації митної політики, що одночасно виступають динамічними системами із взаємопов'язаними правовими засобами регулювання певних сфер адміністративно-правових відносин.

Беручи до уваги комплекс із доктринальних та нормативних засад, до механізму адміністративно-правового регулювання митних режимів доцільно віднести комплекс адміністративно-правових засобів, якими, в залежності від

заявленої мети переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України, якими (комплекс засобів) забезпечено: перелік встановлених законодавством митних процедур щодо переміщення специфічних товарів та транспортних засобів, їх нормативно-правовий статус, порядок встановлення митної вартості, обмеження в умовах оподаткування, порядок дій після процедури з відповідного митного оформлення тощо.

Також підкреслюємо, що вищенаведений перелік напрямів із поетапного удосконалення механізму адміністративно-правового забезпечення функціонування митних режимів в Україні не є вичерпним через постійні зміни національного митного законодавства та нові виклики воєнного стану сьогодні, що в подальшому обґрунтовує перспективність відповідного наукового аналізу даної тематики.

Список використаних джерел

1. Адабаш О.В. Поняття, сутність та ознаки адміністративно-правових режимів. *Європейські перспективи*. 2013. № 12. С. 36-40.
2. Артеменко А.В. Удосконалення нормативно-правового регулювання питань здійснення процедур митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів та товарів, що переміщуються ними через державний кордон України. *Митна безпека*. 2018. Вип. 2. С. 13-19.
3. Бабенко А.Ю. Поняття та сутність процедури застосування фінансово-правової відповідальності за порушення митного законодавства. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2017. Вип. 42. С. 155-158.
4. Базиліук І.О. Поняття переміщення товарів через митний кордон та його правове забезпечення. *Актуальні проблеми держави і права*. 2011. Вип. 60. С. 516-522.
5. Бережна К.В. Митно-правовий режим транзиту в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право». Київ, 2003. 21 с.

6. Бидик А.Г. Основні умови використання інструментів митного регулювання в практичній діяльності митних органів. *Актуальні проблеми розвитку економіки регіону*. 2011. Вип. 7 (2). С. 294-300.

7. Галько С.В. Модель аналізу ризиків під час митного контролю товарів і транспортних засобів. *Вісник Академії митної служби України*. Сер.: Економіка. 2011. № 2. С. 47-54.

8. Годованець О.В. Митний контроль: сутність та економічний зміст. *Науковий вісник Херсонського державного університету*. 2016. Вип. 20 Частина 1. С. 159-163.

9. Денисенко С.І. Міжнародно-правові стандарти спрощення та гармонізації митних процедур у сфері міжнародної торгівлі: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.11 «міжнародне право». Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі. Одеса, 2015. 287 с.

10. Денисова А.М. Механізм і засоби правового впливу (теоретико-правове дослідження): дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 «теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»; Національна академія внутрішніх справ МВС України. К., 2012. 230 с.

11. Дрозд О.Ю. «Митний режим транзиту: адаптація до Європейського митного регулювання» (теоретико-правове дослідження): дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 «теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»; Національна академія внутрішніх справ МВС України. К., 2023. 230 с.

12. Європейська бізнес Асоціація оприлюднила результати Митного індексу / Європейська Бізнес Асоціація: офіційний веб-сайт. Дата оновлення: 28.08.2018 р. URL: <https://eba.com.ua/yevropejska-biznes-asotsiatsiya-oprylyudnyla-rezultaty-mytnogo-indeksu/> (дата зверн. 27.10.2024).

13. Комарницька Г.О. Механізм розвитку митного обслуговування в умовах державно-приватного партнерства. *Інвестиції: практика та досвід*. 2019. № 15. С. 27-34.

14. Митний кодекс України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI.

Відомості Верховної Ради України, 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст. 552.
Дата оновлення: 19.10.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text> (дата зверн. 27.10.2024).

15. Осадча Н.В., Ляшенко В.І. Митний режим тимчасового ввезення (вивезення): алгоритм реалізації та напрями вдосконалення. *Вісник економічної науки України*. 2010. № 2. С. 85-96.

16. Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України: постанова Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 227. Дата оновлення: 29.07.2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-%D0%BF#Text> (дата зверн. 27.10.2024).

17. Про митну справу: Закон України від 25.06.1991 № 1262-ХІІ. Втрата чинності: 01.01.2004. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1262-12#Text> (дата зверн. 27.10.2024).

18. Проект Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки / Національне агентство з питань запобігання корупції: офіційний веб-сайт. Дата оновлення: 11.11.2020 р. URL: <https://nazk.gov.ua/uk/departament-koordinatsiyi-antykorpustsijnoyi-polityky/antykorpustsijna-strategiya/> (дата зверн. 27.10.2024).